

ANDIJON VILOYATI SANOATIDA TO‘QIMACHILIK SANOATINI O‘RNI

Tojimatov Nuriddin

Andijon davlat universiteti

[tojimatovnuriddin.@gmail.com](mailto:tojimatovnuriddin@gmail.com)

Annotatsiya: Andijon viloyatida sanoat, qishloq xo‘jaligi, xizmat ko‘rsatish, qo‘yingki, iqtisodiy sohaning barcha yo‘nalishlari jadal rivojlanmoqda, xalqimizning ma‘naviy, madaniy hayoti yuksalmoqda. Andijonliklar taraqqiyot va yuksalishning yuqori pog‘onalari sari dadil odimlamoqda. Ana shu ishlar zahirida eng avvalo yurtni obod qilish, xalqimiz turmush farovonligini yuksaltirish, odamlarning o‘z hayotidan rozi bo‘lib yashashlarini ta‘minlash yo‘lidagi ezgu va xayrli maqsadlar mujassam.

Kalit so‘zlar: To‘qimachilik sanoati, sun‘iy sintetik tola, xomashyo, tolali ekin, pilla, ipak, klaster modeli, gazlama, kalava, birlamchi mahsulot, ikkilamchi mahsulot.

To‘qimachilik sanoati, sun‘iy sintetik tola, xomashyo, tolali ekin, pilla, ipak, klaster modeli, gazlama, kalava, birlamchi mahsulot, ikkilamchi mahsulot.

Dastlabki ma‘lumotlar bo‘yicha 2022-yilning yanvar oyida Andijon viloyati korxonalaridan 2 140,8 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2022-yilning yanvar oyiga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi 202,4 % ni tashkil etdi. Sanoat ishlab chiqarishi tarkibida eng katta ulush ishlab chiqaradigan sanoat hissasiga to‘g‘ri kelib, uning

jami sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi (96,1 %)ni tashkil etdi.

Andijon viloyati sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish Qo'rg'ontepa (2022-yilning yanvar-dekabr oyiga nisbatan 112,9 %), Jalaquduq (115,0 %), Izboskan (121,6 %), Paxtaobod (107,1 %) va Baliqchi (142,3 %), Buloqboshi (101,0 %) Ulug'nor (124,6 %), tumanlarida sezilarli darajada oshdi.

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning taqsimlanishi, yirik sanoat korxonalari joylashganligi hisobiga Asaka (52 229,7 ming so'm), Xonobod shahar (43 442,9 ming so'm) va Andijon shahrida (12 967,1 ming so'm) tuman va shaharlarda o'rtacha viloyat darajasi ko'rsatkichidan (11 150,3 ming so'm) ancha yuqoriligini ko'rsatmoqda.

Andijon viloyati bo'yicha aholi jon boshiga iste'mol mahsulotlari ishlab chiqarilishi 7 857,9 ming so'm bo'lgan holda, Asaka tumanida 50 378,3 ming so'mni, Xo'jaobod tumanida 8 924,7 ming so'mni, Andijon shahrida 3 886,9 ming so'mni, Xonobod shahrida 6 848,9 ming so'mni tashkil etdi.

Hisobot davrida (2022-yilning yanvar oyida, % da) kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan 489,8 mlrd. so'mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarilib, uning umumiy ishlab chiqarish hajmidagi ulushi 22,9 % ni tashkil etdi. Hududlar kesimida kichik biznesning sanoat mahsulotlari chiqarishdagi eng yuqori ulushi Buloqboshi tumanida (jami sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi ulushi 100,0 %), Oltinko'l (100,0 %), Jalaquduq (70,6 %), Shahrixon (64,2 %), hamda Andijon (79,5 %) tumanlarida kuzatildi.

Andijon viloyati hududlari kesimida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmida kichik biznes subyektlarining ulushi tahlili shuni ko'rsatdiki, Asaka

tumani (3,4 %), Xonobod shahar (29,6 %) va Andijon shaharida (28,6 %) sanoat ishlab chiqarish hajmidagi kichik biznes subyektlari ulushining kamligini, mazkur hudulard a joylashgan yirik sanoat korxonalarining ishlab chiqarish hajmlari yuqori ekanligi bilan izohlash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Egamberdiyeva U.T. SANOAT GEOGRAFIYASI Darslik. TOSHKENT «DONISHMAND ZIYOSI», 2020
2. Matmusayev U.M, Abdullayev A.Z, Hamroyev A.L «O'ZBEKISTON» NASHRIYOT-MATBAA IJODIY UYI TOSHKENT - 2005
3. Халқ сўзи газетаси 2021 йил 20 август сони.
4. <https://kun.uz/news/2020/09/01/>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=D1GK4IwhXX0>
<https://lex.uz/docs/-5330899>